

CRITICAL CHANGE LAB

**Lernen für Demokratie und
zivilgesellschaftliches**

Engagement:

Ein Leitfaden für Pädagog*innen

DOI: 10.5281/zenodo.18982858

www.CriticalChangeLab.eu

Hauptautor*innen: Eva Durall Gazulla, Mairéad Hurley, Yusra Niaz, Ashley Laffin, Julie Ng, Eva Vesseur Laura Malinverni, Patricia del Razo, Joan Miquel Porquer, Fernando Hernández, Raquel Couto, Caitlin White.

Übersetzung: Johanna Lenhart

Grafik: Stefan Eibelwimmer

Critical ChangeLab-Konsortium

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0).

Wir möchten uns bei den jungen Menschen, Pädagog*innen, Jugendarbeiter*innen, Vermittler*innen und zivilgesellschaftlichen Organisationen bedanken, die an den Labs teilgenommen haben. Ihr wart das Herz von Critical ChangeLab. Eure Ideen, eure Energie und eure Offenheit haben alles lebendig gemacht. Wir haben unglaublich viel von euch gelernt und waren immer wieder inspiriert davon, wie ihr gemeinsam Ideen entwickelt, hinterfragt und gestaltet habt.

Critical ChangeLab wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont Europa der Europäischen Union unter der Fördervereinbarungsnummer 101094217 finanziert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen spiegeln jedoch ausschließlich die Auffassung der Autor*innen wider und geben nicht zwangsläufig die offizielle Position der Europäischen Union oder der Europäischen Forschungsagentur (REA) wieder. Weder die Europäische Union noch die fördernde Stelle haften für den Inhalt.

1 Einleitung	4
2 Pädagogischer Ansatz	6
2.1 Ein Fundament schaffen.....	8
2.2 Wissen co-konstruieren	10
2.3 Visionen entwickeln.....	11
2.4 In die Praxis umsetzen.....	12
2.6 Gemeinsam reflektieren	13
3 Methoden	14
3.1 Methoden aus Kunst und Design.....	14
Visuelle Methoden.....	14
Narrative Methoden.....	15
Performative Methoden	16
Design und maker-basierte Methoden	17
3.2 Zukünfte.....	18
3.3 Dialogische und diskursive Ansätze.....	20
3.4 Partizipative Forschung.....	20
3.5 Community Engagement.....	21
4 Weitere Materialien	23
4.1 Tools zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung	23
Für Einzelpersonen.....	23
Für Organisationen.....	23
4.2 Projektinformationen und Materialien	23
5 About	24
5.1 Critical ChangeLab in Österreich	24
5.2 Critical ChangeLab-Konsortium.....	24

1 Einleitung

Critical ChangeLab (2023–2026) war ein Forschungs- und Innovationsprojekt im Rahmen des Horizon Europe-Programms, das junge Menschen im Alter von 11 bis 18 Jahren in zehn europäischen Ländern aktiv in kreative Ansätze der Demokratie- und politischen Bildung einband. Im Mittelpunkt des partizipativen Forschungsansatzes standen Themen, die für die beteiligten jungen Menschen von besonderer Bedeutung waren. Auf dieser Grundlage wurden praxisnahe, jugendzentrierte und adaptierbare Methoden und Zugänge entwickelt, die von Pädagog*innen sowohl in Schulen als auch in anderen Bildungssettings – etwa in Jugendzentren, Museen, Bibliotheken, Makerspaces oder Ferienlagern – eingesetzt werden können.

Der Ansatz von Critical ChangeLab zur Demokratiepädagogik setzt sich folgende Ziele:

- **Autonomie und Handlungsfähigkeit junger Menschen fördern**, damit sie informierte Entscheidungen treffen und sich gezielt in ihren Gemeinschaften engagieren können.
- **Aktive Teilhabe fördern**, indem Lernenden Möglichkeiten geboten werden, sich kollaborativ an demokratischen Prozessen und am öffentlichen Leben zu beteiligen.
- **Individuelles Selbstbewusstsein stärken**, um die aktive Beteiligung an demokratischen Prozessen zu fördern sowie das hierfür erforderliche Wissen und zentrale Werte, Einstellungen und Kompetenzen für konstruktiven Dialog, Verhandlungen und kooperative Problemlösungen zu vermitteln.
- **Soziale Teilhabe fördern**, indem Kompetenzen gestärkt werden, die Lernende befähigen, Diskriminierung zu erkennen und kritisch zu hinterfragen, sich für die Menschenwürde einzusetzen und respektvoll mit Vielfalt umzugehen
- **Lebenslanges Lernen fördern**, insbesondere durch Demokratiebildung, die in formalen, non-formalen und informellen Lernumgebungen vermittelt wird.

Über diesen Leitfaden

Dieser Leitfaden beschreibt das pädagogische Modell, das im Rahmen dieses Forschungsprojekts entwickelt wurde, mit dessen Hilfe Pädagog*innen eigene Critical ChangeLabs mit jungen Menschen durchführen können. Ein Critical ChangeLab ist ein flexibler, partizipativer Lernprozess, der die Teilnehmenden dabei unterstützt, Themen, die ihr Leben und ihre Gemeinschaften betreffen, zu erkunden, kritisch über Demokratie und Machtverhältnisse nachzudenken und Maßnahmen für positive Veränderungen zu ergreifen. Statt fest vorgegebene Inhalte oder Lehrpläne zu vermitteln, steht bei diesem Ansatz Dialog, Zusammenarbeit, Kreativität und Handlungsorientierung im Mittelpunkt. Die Lernenden werden ermutigt, Fragen zu stellen, Erfahrungen zu teilen und miteinander sowie voneinander zu lernen.

Critical ChangeLabs eignen sich besonders gut für den Unterricht in Global Citizenship Education und Demokratiebildung sowie verwandten Fächern, da sie lokale Erfahrungen mit

übergeordneten sozialen, politischen und globalen Fragestellungen verknüpfen. Der Prozess unterstützt die Lernenden dabei, Ungleichheiten zu untersuchen, Fehlinformationen zu hinterfragen und gerechtere Zukunftsperspektiven zu entwickeln – gleichzeitig werden Kompetenzen wie kritisches Denken, Empathie, Zusammenarbeit und aktive Teilhabe gestärkt.

Die Themen werden gemeinsam mit den Lernenden ausgewählt und können an unterschiedliche Altersgruppen, zeitliche Rahmen und Curricula angepasst werden.

Mögliche Einstiegsthemen für Lernende:

- Ungleichheit im Alltag (z.B. Bildung, Wohnen, Gender, Ethnie, Behinderung oder Migration)
- Der Aufstieg rechtsextremer Ideen und ihre Verbreitung online und offline
- Fehlinformationen und Desinformation in sozialen Medien und ihre Auswirkungen auf die Demokratie
- Technologie, Daten und Macht (z.B. Überwachung, Algorithmen, KI, digitale Ausgrenzung)
- Klimagerechtigkeit und die Frage, wer am stärksten von Umweltveränderungen betroffen ist
- Die Stimmen junger Menschen in Entscheidungsprozessen auf Schul-, Gemeinde- oder Landesebene
- Repräsentation in Medien und welche Geschichten gehört oder ignoriert werden
- Zugehörigkeit, Identität und Ausgrenzung in vielfältigen Gesellschaften
- Umgestaltung städtischer oder ländlicher Räume hin zu mehr Inklusion und Nachhaltigkeit – unter Berücksichtigung von Klimaresilienz, Zugang zu öffentlichen Räumen und den Bedürfnissen sowohl menschlicher als auch mehr-als-menschlicher Gemeinschaften

Diese Themen dienen als Ausgangspunkte und nicht als feste Vorgaben. Die Lernenden werden ermutigt, sie zu verfeinern, mit ihren eigenen Erfahrungen zu verknüpfen und die Fragen zu untersuchen, die ihnen persönlich am wichtigsten sind.

2 Pädagogischer Ansatz

Der Lernprozess in einem Critical ChangeLab ist in fünf Phasen unterteilt:

1. **Ein Fundament schaffen** – den Einstieg gestalten und ein gemeinsames Verständnis fördern
2. **Wissen co-konstruieren** – gemeinsam Ideen entwickeln und im Austausch voneinander lernen
3. **Visionen entwickeln** – neue Möglichkeiten und Lösungsansätze entwickeln
4. **In die Praxis umsetzen** – Ideen ausprobieren
5. **Gemeinsam reflektieren** – reflektieren und aus der Erfahrung lernen

Diese Phasen ähneln Ansätzen wie etwa dem forschenden oder projektbasierten Lernen, die vielen Lehrenden bereits vertraut sind. Das zentrale Prinzip, das sie alle verbindet, ist, dass die Lernenden eine aktive Rolle einnehmen: Ihre Neugier, Motivation und Entscheidungen bestimmen den Lernprozess.

Obwohl der Prozess diesen Phasen folgt, ist er **flexibel und nicht strikt linear**. Phasen können sich überschneiden oder bei Bedarf wiederholt werden. Besonders wichtig ist es, mit *Ein Fundament schaffen* zu beginnen, damit alle den Zweck und den Ansatz verstehen, und mit *Gemeinsam reflektieren* zu enden, das den Lernenden hilft, das Erarbeitete einzuordnen. Der Übergang von einer Phase zur nächsten sollte davon abhängen, wann die Teilnehmenden sich bereit fühlen, und nicht von einem vorher festgelegten Zeitplan.

Critical ChangeLabs basieren auf der Idee, dass **Demokratie durch praktisches Handeln** erlernt wird. Das bedeutet, den Lernenden ausreichend Zeit zu geben, um sinnvoll zusammenzuarbeiten. Längere oder häufigere Einheiten ermöglichen den Aufbau von Vertrauen, die Entwicklung von Ideen und die Durchführung von Reflexionen. Dieses intensive Arbeiten unterstützt die Lernenden darin, Zusammenarbeit, gemeinsame Entscheidungsfindung und den Respekt für unterschiedliche Perspektiven einzuüben.

Die Vermittlung in Critical ChangeLabs konzentriert sich auf **aktive Teilnahme und Zusammenarbeit**. Die Aufgabe der Moderierenden besteht darin, einen offenen Dialog zu unterstützen, den Prozess klar und inklusiv zu gestalten und sicherzustellen, dass alle zu Wort kommen. Ziel ist es, einen Lernraum zu schaffen, der als gemeinschaftlich erlebt wird und nicht von oben herab vorgeschrieben wirkt.

Abbildung 1: Critical ChangeLab-Modell zur Demokratiebildung

2.1 Ein Fundament schaffen

Abbildung 2: Teilnehmende arbeiten gemeinsam in der Phase *Ein Fundament schaffen* (Critical ChangeLab: European Alternatives)

Die **Phase *Ein Fundament schaffen*** bereitet die Gruppe darauf vor, gut zusammenzuarbeiten. Sie vermittelt den Zweck des Critical ChangeLabs und behandelt das Thema „Demokratie im Alltag“, gleichzeitig werden auch organisatorische und praktische Fragen geklärt. Das Hauptziel dieser Phase besteht darin, dass die Teilnehmenden sich wohlfühlen, ein Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe entwickeln und bereit sind, gemeinsam aktiv zu werden.

Diese Phase baut Vertrauen auf, legt gemeinsame Erwartungen fest und schafft ein Gefühl von Zielgerichtetheit, bevor es in die vertiefte Auseinandersetzung geht. Ein zentrales Ziel ist es, einen **sicheren und inklusiven** Raum zu schaffen, in dem alle ihre Meinung äußern, Fragen stellen und aktiv teilnehmen können.

Zentrale Elemente der Phase *Ein Fundament schaffen*:

- **Einführung in den Prozess:** Die Teilnehmenden lernen sich kennen und erfahren, warum sie am Critical ChangeLab teilnehmen. Sie teilen ihre Interessen, Motivation und Erwartungen mit der Gruppe. Die Moderierenden legen ihre Rolle und Ziele offen, um eine vertrauensvolle und offene Atmosphäre zu fördern, statt auf autoritäre Strukturen zu setzen.
- **Gemeinsam einen Safe Space gestalten:** Die Gruppe definiert, was den Raum respektvoll und einladend macht – etwa gemeinsame Werte, Regeln für das Zuhören und den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Das gemeinsame Festlegen dieser Regeln schafft eine positive Grundlage für die weitere Zusammenarbeit.

2.2 Wissen co-konstruieren

Abbildung 3. Jugendliche während eines CriticalChangeLabs beim Ars Electronica Festival 2025
(Critical Changelab: Ars Electronica)

In dieser Phase **entscheiden die Teilnehmenden gemeinsam, worauf sich das Lab konzentrieren soll**, und beginnen, das Thema vertiefend zu erkunden. Der Fokus liegt auf Fragen, die im Alltag junger Menschen eine Rolle spielen, insbesondere dort, wo Spannungen, Herausforderungen oder Meinungsverschiedenheiten bestehen.

Die Teilnehmenden entwickeln gemeinsam ihr Verständnis vom Thema, indem sie Erfahrungen teilen, Fragen stellen und verschiedene Perspektiven betrachten. Ziel ist es nicht, fertige Antworten zu liefern, sondern die Lernenden darin zu unterstützen, kritisch über Demokratie, Macht und Gerechtigkeit nachzudenken.

Zentrale Elemente der Phase *Wissen co-konstruieren*:

- **Thema gemeinsam festlegen:** Die Gruppe entscheidet zusammen über das zentrale Lab-Thema, sodass alle sich damit identifizieren und Verantwortung dafür übernehmen.
- **An persönlichen Erfahrungen anknüpfen:** Die Teilnehmenden beziehen das Thema auf ihr eigenes Leben. Solche realen Erfahrungen erleichtern das Verständnis komplexer Ideen und fördern die Diskussion.
- **Verschiedene Perspektiven einbeziehen:** Die Lernenden erweitern ihren Blick über die eigenen Ansichten hinaus, indem sie sich mit anderen Stimmen, Informationen oder kreativen Impulsen auseinandersetzen (z. B. Medien, Gastreferent*innen oder Exkursionen).
- **Macht und Ungleichheit reflektieren:** Gemeinsam untersucht die Gruppe, welche Faktoren das Thema prägen – wer Macht hat, wer nicht und warum – und verknüpft persönliche Erfahrungen mit größeren gesellschaftlichen Mustern.

2.3 Visionen entwickeln

Abbildung 4. "Nachrichten der Zukunft" gestaltet von Jugendlichen während eines Critical ChangeLabs (Critical ChangeLab: Trinity College Dublin)

Die **Phase Visionen entwickeln** dreht sich um Vorstellungskraft und Möglichkeiten. Die Teilnehmenden werden ermutigt, über „wie die Dinge sind“ hinauszudenken und zu erkunden, „was sein könnte“. Sie hinterfragen Annahmen und experimentieren mit mutigen oder ungewöhnlichen Ideen über die Zukunft. Diese Phase hilft den Lernenden zu verstehen, dass die Zukunft nicht festgelegt ist – sie wird durch Entscheidungen gestaltet, die in der Gegenwart getroffen werden. Visionen für Alternativen zu entwickeln, wird als wichtige Fähigkeit zur Gestaltung von Veränderung verstanden.

Zentrale Elemente der Phase **Visionen entwickeln**:

- **Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verknüpfen:** Die Teilnehmenden erforschen, wie vergangene Erfahrungen, aktuelle Situationen und zukünftige Hoffnungen miteinander verbunden sind.
- **„Was wäre, wenn...?“-Denken:** Die Lernenden entwickeln spekulative Ideen oder Szenarien, die bestehende Denkweisen infrage stellen und verborgene Annahmen aufzeigen.
- **Alternativen entwickeln:** Die Gruppe erarbeitet Ideen für gerechtere und nachhaltigere Lebens- und Gesellschaftsformen und stärkt so die Überzeugung, dass Veränderung möglich ist.

2.4 In die Praxis umsetzen

Abbildung 5. Theaterstück umgesetzt von Teilnehmenden eines Critical ChangeLabs in Lesbos, Griechenland (Critical Changelab: LATRA).

Diese Phase legt den Fokus darauf, **Ideen in die Praxis umzusetzen**. Die Teilnehmenden setzen ihre Ideen gemeinsam durch praktische Aktivitäten, kleine Projekte oder kreative Interventionen um. Dabei steht Lernen durch Handeln im Vordergrund. Auch kleine, lokale Maßnahmen können veranschaulichen, wie Veränderung im realen Leben aussehen kann. Zentral ist, dass diese Phase das Experimentieren fördert – Dinge ausprobieren, aus Fehlern lernen und Ideen flexibel anpassen.

Zentrale Elemente der Phase *In die Praxis umsetzen*:

- **Gestalten und Prototypen entwerfen:** Die Teilnehmenden entwickeln Ideen und testen sie, zum Beispiel in Form von Kampagnen, Kunstwerken, Veranstaltungen oder anderen kleineren Projekten.
- **Teilen und diskutieren:** Die Ideen werden über Präsentationen, Aufführungen oder Gespräche mit anderen geteilt. Feedback unterstützt die Teilnehmenden dabei, ihre Konzepte weiterzuentwickeln und gemeinsam zu lernen.

2.6 Gemeinsam reflektieren

Abbildung 6. Teilnehmende des KI-Botschafter*innen-Programms reflektieren ihre Erfahrungen während des Labs (Critical ChangeLab: University of Oulu)

Reflexion **begleitet den gesamten Prozess** und hilft den Teilnehmenden, Lernfortschritte, Zusammenarbeit in der Gruppe und Veränderungen in ihrer Denkweise zu erkennen.

Gemeinsam durchgeführt, fördert sie demokratische Fähigkeiten wie Zuhören, Offenheit und kollektive Entscheidungsfindung. Außerdem unterstützt sie die Teilnehmenden dabei, Fortschritte zu erkennen, Herausforderungen zu meistern und die nächsten Schritte zu planen.

Zentrale Elemente der Phase *Gemeinsam reflektieren*:

- **Regelmäßig Rücksprache:** Durch regelmäßige Check-ins erkennt die Gruppe, was gut funktioniert, was noch unklar ist und wo Anpassungen nötig sein könnten.
- **Gemeinsame Schlussreflektion:** Am Ende blicken die Teilnehmenden auf die gesamte Erfahrung zurück, tauschen Erkenntnisse aus und würdigen sowohl das Gelernte als auch die geleistete Arbeit.
- **Nächste Schritte planen:** Die Gruppe entscheidet gemeinsam über das weitere Vorgehen – sei es persönliche Maßnahmen, das Teilen von Ideen mit anderen oder nächste Arbeitsschritte in zukünftigen Sitzungen.

3 Methoden

Das Critical ChangeLab-Modell für Demokratiepädagogik greift auf Praktiken aus (i) Kunst und Design, (ii) Zukunftsforschung, (iii) dialogischem Lernen, (iv) partizipativer Forschung und (v) gesellschaftlichem Engagement zurück. Diese werden kurz vorgestellt und durch ausgewählte Beispiele veranschaulicht – ausführliche Beschreibungen dieser Methoden und Hinweise zur Anwendung im Unterricht sind unter [zenodo.18930015](https://zenodo.org/record/18930015) verfügbar.

3.1 Methoden aus Kunst und Design

In den Labs unterstützen visuelle, narrative, performative und auf Maker-Ansätzen basierende Methoden die Teilnehmenden dabei, unterschiedliche Wege des Wissens und Verstehens der Welt zu erkunden. Diese kreativen Praktiken eröffnen zudem Ausdrucksmöglichkeiten jenseits von Text oder Sprache und machen die Teilnahme so zugänglicher und inklusiver. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Methoden, die in den Labs eingesetzt wurden.

Visuelle Methoden

- **Collage:** Eine künstlerische Technik, bei der verschiedene Materialien – etwa Fotografien, Papier, Stoff oder digitale Elemente – kombiniert werden, um ein bestimmtes Thema bildlich darzustellen.
- **Zeichnen und skizzieren:** Von Hand erstellte Bilder, bei denen Linien und Formen genutzt werden, um Ideen, Objekte oder Szenen zu visualisieren.
- **Mapping:** Grafische Darstellung von Aspekten wie Emotionen, Konzepten oder Beziehungen.

Abbildung 7. Teilnehmende erkunden ihre Interessen durch Filterblasen-Moodboards. (Critical ChangeLab: Waag)

Abbildung 8. Advocacy-Poster, erstellt mit der Collagetechnik. (Critical ChangeLab: Tactical Tech)

Abbildung 9. Lokale und geflüchtete Kinder arbeiten gemeinsam in einem gemischten Kreativworkshop und erkunden durch Zeichnen, Rollenspiele und Geschichten Themen wie Gerechtigkeit und Inklusion. (Critical ChangeLab: LATRA)

Narrative Methoden

- **Memes:** Erstellung von humorvollen oder leicht nachvollziehbaren Bildern, Videos oder Texten, die eine Idee oder einen Witz vermitteln und online einfach geteilt werden können.
- **Podcasts:** Produktion von Audio-Sendungen, die online gehört oder heruntergeladen werden können, meist in Episoden zu unterschiedlichen Themen oder Geschichten.
- **Zines:** Gestaltung von Booklets.

Abbildung 10. Teilnehmende arbeiten an Podcastfolgen im Tonstudio des Ars Electronica Center (Critical ChangeLab: Ars Electronica)

Abbildung 11. Zine über Food Waste erstellt von einem der Teilnehmenden (Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

Performative Methoden

- **Bildertheater:** Die Teilnehmenden setzen ihren Körper ein, um Standbilder zu gestalten, die Ideen, Emotionen oder Situationen darstellen, und nutzen diese Bilder, um sie gemeinsam zu erkunden und zu diskutieren.
- **Rollenspiel:** Interaktive Übungen, bei denen die Teilnehmenden Rollen oder Situationen nachspielen, um Fähigkeiten zu üben, Ideen zu erforschen oder Probleme realitätsnah zu bearbeiten.

- **Theater der Unterdrückten:** Eine performative Methode, bei der die Teilnehmenden ein lokales Thema inszenieren und das Publikum aktiv einbeziehen, um unterschiedliche Lösungen auszuprobieren und zu diskutieren.

Abbildung 12. Teilnehmende nehmen ihre Videos auf (Critical ChangeLab: European Alternatives)

Design und maker-basierte Methoden

- **Brainstorming und Rapid Ideation:** Schnelle Ideenfindung, um die Kreativität der Teilnehmenden zu fördern.
- **3D-Modellierung:** Erstellung dreidimensionaler Objekte oder Szenen am Computer, die aus allen Blickwinkeln betrachtet und erkundet werden können.
- **Prototyping:** Bau einfacher Modelle oder Versionen eines Produkts oder einer Idee, um deren Funktionsweise zu testen, bevor die endgültige Version erstellt wird.

Abbildung 13. Teilnehmende skizzieren ihre Artefakte zunächst auf Papier, bevor sie sie in Inkscape gestalten und mit dem Lasercutter umsetzen. (Critical ChangeLab: University of Oulu)

Abbildung 14. Beispiel für ein von Teilnehmenden gestaltetes Spiel (Critical ChangeLab: Waag)

Abbildung 15. Teilnehmende arbeiten mit 3D-Modelling (Critical ChangeLab: Kersnikova)

3.2 Zukünfte

Zukunftsorientierte Methoden sind wirkungsvolle Instrumente, um jungen Menschen zu helfen, Demokratie neu zu denken und auf erstrebenswertere Zukünfte hinzuarbeiten. Nachfolgend eine Auswahl von Beispielen:

- **Design Fiction:** Eine Designpraxis, die dazu dient, mögliche Zukünfte durch provokative Szenarien zu erkunden und zu kritisieren, wobei diese Szenarien durch gestaltete Artefakte erzählt werden.
- **Zukunftsszenarien:** Entwicklung von Zukunftsvisionen durch Geschichten und narratives Erzählen.
- **Zukünfte-Dreieck:** Eine Methode, um die zeitlich konkurrierenden Faktoren eines Themas zu visualisieren – die Anziehungskraft der Zukunft, die Herausforderungen der Gegenwart und die Last der Vergangenheit.
- **Zukunftsrade:** Ein visuelles Brainstorming-Werkzeug, das die direkten und indirekten Folgen eines Trends, Ereignisses oder einer Entscheidung in einem kreisförmigen

Diagramm aufzeigt und so ihre Auswirkungen auf die Zukunft erfahrbar macht.

- **Historische Analysen mit Zeitachsen:** Erstellung von Darstellungen zeitlicher Abläufe, um die Entwicklung eines Themas nachvollziehbar zu machen.
- **Spekulatives Design:** Designpraxis zur kritischen Auseinandersetzung mit möglichen Zukünften in komplexen Themenfeldern

Abbildung 16. Entwürfe, die eine ungerechte Schule imaginieren (Critical ChangeLab: University of Barcelona)

Abbildung 17. Teilnehmende entwerfen Zukunftsszenarien mithilfe der Zukünfte-Dreieck-Methode. (Critical ChangeLab: University of Oulu)

3.3 Dialogische und diskursive Ansätze

Dialog- und diskussionsbasierte Ansätze helfen den Teilnehmenden, durch Austausch und vielfältige Perspektiven ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Im Folgenden einige Beispiele für Methoden, die in den Labs eingesetzt wurden:

- **Fishbowl-Diskussion:** Ein Gesprächsformat, bei dem eine kleine Gruppe im inneren Kreis diskutiert, während die übrigen Teilnehmenden im äußeren Kreis zuhören; durch einen Rollenwechsel können sie zwischen Zuhören und Mitdiskutieren wechseln.
- **5-Why-Analyse:** Kleingruppengespräche nach der „5-Why“-Methode, um den Ursachen eines Problems schrittweise auf den Grund zu gehen und daraus mögliche Lösungsansätze abzuleiten.
- **Strukturierte Diskussionen:** Moderierte Gesprächsformate mit klar definierten Regeln, Rollen oder Abläufen, die einen fokussierten, ausgewogenen und zielgerichteten Austausch zu einem bestimmten Thema ermöglichen.
- **Walking Debate:** Ein Diskussionsformat, bei dem die Teilnehmenden ihre Position zu einem Thema durch ihre Bewegung im Raum sichtbar machen.

Figure 18. 5 Why? – Ursachen und Folgen von Lebensmittelverschwendung identifizieren (Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

3.4 Partizipative Forschung

In den Labs nehmen junge Menschen als Ko-Forschende teil und gestalten aktiv Forschungsfragen, Methoden und Ergebnisse mit. Im Folgenden sind einige Methoden angeführt, die ihre Mitwirkung an den Forschungsaktivitäten fördern:

- **Kollektive Ethnographie:** Eine kollaborative Forschungsmethode, bei der eine Gruppe gemeinsam kulturelle oder soziale Praktiken beobachtet, dokumentiert und interpretiert, um ein gemeinsames Verständnis aus unterschiedlichen Perspektiven zu entwickeln.
- **Community Mapping:** Die Teilnehmenden erstellen visuelle Karten, um lokale Ressourcen, Herausforderungen und Beziehungen in ihrer Umgebung sichtbar und nachvollziehbar zu machen.

zu machen.

- **Photovoice:** Eine visuelle Forschungsmethode, bei der junge Menschen ihre Erfahrungen, Perspektiven und Anliegen mithilfe von Fotografien dokumentieren.

Abbildung 19. Beispiel für ein Zukunftsszenario, in dem Teilnehmende sich die schlimmste Stadt für junge Menschen vorstellen. (Critical ChangeLab: Trinity College Dublin)

3.5 Community Engagement

Durch den Aufbau von Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften können junge Menschen gesellschaftliche Herausforderungen besser verstehen und Möglichkeiten für eigenes Handeln erkennen. Solche Verbindungen lassen sich durch folgende Aktivitäten stärken:

- **Interventionen von Expert*innen:** Externe Fachleute bringen Wissen, Einblicke oder Empfehlungen ein, um das Verständnis zu vertiefen und die Diskussion zu einem Thema zu bereichern.
- **Exkursionen vor Ort:** Erfahrungsorientierte Lernmethode, bei der Teilnehmende reale Orte besuchen, um zu beobachten, zu interagieren und Theorie durch direkte Praxis erfahrbar zu machen.
- **Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen:** Erfahrungsbasierte Methode, bei der Teilnehmende Kunst- und Kulturangebote erleben, um zu reflektieren, zu interpretieren und kreative Ausdrucksformen mit Lernprozessen zu verknüpfen.
- **Austausch mit externen Stakeholdern:** Jugendliche präsentieren ihre Perspektiven vor Expert*innen und politisch einflussreichen Akteur*innen, um offene Diskussionen und Debatten anzustoßen.

Abbildung 20. Besuch der Tafel des Roten Kreuzes, um mehr über konkrete Ansätze zur Bekämpfung von Food Waste zu erfahren (Critical ChangeLab: Institute for Social Research in Zagreb)

Da jedes Critical ChangeLab einzigartig ist – abhängig von Thema, Kontext und weiteren Rahmenbedingungen – lassen sich die in dieser Tabelle aufgeführten Methoden nicht starr den einzelnen Phasen des Critical ChangeLab-Modells zuordnen. Stattdessen sollten die Methoden für jede Phase anhand der angestrebten Ergebnisse und ihrer Eignung für den jeweiligen Lab-Kontext ausgewählt werden.

4 Weitere Materialien

4.1 Tools zur Unterstützung der Kompetenzentwicklung

Für Einzelpersonen

MOOC Youth, democracy and technology: participatory approaches for critical consciousness, Universität Oulu

<https://digicampus.fi/course/view.php?id=5919>

Dieser kostenlose Online-Kurs zeigt praxisnah, wie junge Menschen dabei unterstützen werden können, Demokratie im Alltag sowohl online als auch offline aktiv mitzugestalten. Auf Grundlage der Ideen von Paulo Freire, bell hooks und Henry Giroux werden praxisnahe Methoden, Fallstudien und kreative Werkzeuge vermittelt, die kritische Medienkompetenz, Bewusstsein für digitale Rechte, ökosoziale Gerechtigkeit und partizipative Technologienutzung fördern. Der Kurs richtet sich an Lehrkräfte, Jugendarbeiter*innen, Aktivist*innen und Studierende und bietet sieben thematischen Online-Module sowie interaktive Materialien und Aktivitäten, die sich direkt in der Praxis anwenden lassen. Durch den Abschluss werden 2 ECTS-Punkte und/oder ein digitales Lernabzeichen erworben. Der Kurs ist offen für alle, kostenlos und in englischer Sprache verfügbar.

Für Organisationen

Fragebogen zur Demokratiegesundheit für non-formale Bildungseinrichtungen und Schulen

<https://zenodo.org/records/13767190>

Der Fragebogen ist ein Selbstbewertungsinstrument für Organisationen, die formale oder nicht-formale Bildung anbieten. Er ermöglicht eine Reflexion darüber, inwieweit demokratische Praktiken in der Einrichtung bereits gefördert werden, und zeigt Bereiche auf, die künftig gestärkt werden können. Der Fragebogen ist in zehn europäischen Sprachen verfügbar: Englisch, Katalanisch, Kroatisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Slowenisch und Spanisch.

4.2 Projektinformationen und Materialien

Weitere Informationen zum Critical ChangeLab-Projekt sowie zu den im Rahmen des Projekts erstellten Materialien stehen auf folgenden Seiten zur Verfügung:

Projektwebsite: criticalchangelab.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/cclab>

5 About

5.1 Critical ChangeLab in Österreich

Das Critical ChangeLab in Österreich wurde von Ars Electronica gestaltet.

Mehr über die Critical ChangeLabs in Österreich findest du hier:

<https://criticalchangelab.eu/en/critical-changelab-ars-electronica/>

Obwohl die EU-geförderte Phase des Critical ChangeLab-Projekts nun abgeschlossen ist, können Interessierte, die ein Critical ChangeLab in ihrem Bildungsbereich entwickeln und umsetzen möchten, Andrew Newman (andrew.newman@ars.electronica.art) kontaktieren. Ziel ist es, den Ansatz breit zu nutzen und zu teilen, um die demokratische Beteiligung junger Menschen in Österreich zu fördern.

5.2 Critical ChangeLab-Konsortium

Das Critical ChangeLab-Konsortium vereint europäische Organisationen, die sich der Stärkung demokratischer Kultur und dem Empowerment junger Menschen verschrieben haben. Gemeinsam verfolgt das Konsortium das Ziel, Jugendliche darin zu unterstützen, die Zukunft der Demokratie kreativ, kritisch und partizipativ neu zu gestalten.

Funded by
the European Union